

MEMORIA

NÚMERO 290 AÑO 2024-3

REVISTA DE CRÍTICA MILITANTE

A photograph showing a long, grey concrete wall that curves through a hilly, urban landscape. In the background, an elevated highway with concrete pillars spans across the scene. The sky is overcast with grey clouds. In the foreground, there are some buildings, a palm tree, and a satellite dish on a roof.

**1929-2024:
AMÉRICA LATINA
CON PALESTINA**

EDITORIAL

- 3** 1929-2024: AMÉRICA LATINA CON PALESTINA
SILVANA RABINOVICH

1929-2024

- 5** 1929 REVISITADO: PATRÓN MONETARIO Y TRANSFORMACIÓN DEL PODER MUNDIAL
OSCAR D. ROJAS SILVA
- 11** EL PROBLEMA DE PALESTINA
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
- 14** HANS KOHN: "SIONISMO NO ES JUDAÍSMO"
HANS KOHN

AMÉRICA LATINA CON PALESTINA

- 17** EN EL VÓRTICE DEL HURACÁN. ACERCA DEL GENOCIDIO ISRAELÍ Y LA CATÁSTROFE AMBIENTAL EN PALESTINA
OMAR ARACH
- 22** NAZISMO, GOCE Y EXTERMINIO. DESEOS INCONFESABLES EN EL IMAGINARIO ISRAELÍ
FEDERICO DONNER
- 28** EL FIN DEL MURO. PALESTINA Y EL MOMENTO DESTITUYENTE
RODRIGO KARMY BOLTON
- 32** SIONISMO: VANGUARDIA DEL NEOFASCISMO OCCIDENTAL
LAUTARO BRODSKY
- 35** DESDE EL RÍO HASTA EL MAR, LAS MUJERES SE ORGANIZAN POR LA PAZ
LAYLA SÁNCHEZ KURI Y RAQUEL RAMÍREZ SALGADO

PENSAMIENTO CRÍTICO

- 38** HUMANISMO Y ACADEMIA: LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS INTELLECTUALES EN LA OBRA DE EDWARD SAID
LAURA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
- 45** FREUD CON MARX EN GAZA: FRATRICIDIO PATRIARCAL, FANTASMA IDENTITARIO, DEGRADACIÓN RELIGIOSA Y DIVINIZACIÓN DEL CAPITAL
DAVID PAVÓN-CUÉLLAR
- 50** "¡YA BASTA! ¡ALTO AL GENOCIDIO EN GAZA!"
PIETRO AMEGLIO

MUNDO

- 55** PROYECCIONES Y CENSURA: ALEMANIA, EL ANTISEMITISMO Y LA CUESTIÓN PALESTINA
IVÁN CARRASCO ANDRÉS

HACER MEMORIA

- 62** 1982: EL PSUM Y PALESTINA
- 64** DEL SIONISMO COLONIAL A LA DOLOROSA VERDAD
EDUARDO MOSCHES
- 66** ENTREVISTA AL DIPUTADO ISRAELÍ OFER CASSIF
SILVANA RABINOVICH
- 70** GUIÓN ESCRITO (¿INEVITABLE?). SOBRE UN POEMA ÚLTIMO DE MAHMUD DARWISH
LUZ GÓMEZ

FREUD CON MARX EN GAZA:

FRATRICIDIO PATRIARCAL, FANTASMA IDENTITARIO, DEGRADACIÓN RELIGIOSA Y DIVINIZACIÓN DEL CAPITAL

DAVID PAVÓN-CUELLAR

FREUD, EL SIONISMO Y LOS PALESTINOS

Corría el mes de febrero de 1930 cuando Chaim Koffler, delegado vienés de la Fundación para la Reinstalación de los Judíos en Palestina (*Keren Ha Yesod*), le pidió al afamado judío Sigmund Freud que expresara públicamente su apoyo al movimiento sionista. La respuesta del inventor del psicoanálisis, fechada el 26 de febrero del mismo año, fue negativa y dejó clara su posición al respecto. Además de reconocer que el “fanatismo irrealista de sus congéneres (*Volksgenossen*) tenía su parte de responsabilidad en el despertar del recelo de los árabes”, Freud confesó que “no podía sentir la menor simpatía por una piedad malinterpretada que hacía de un trozo de Muro de Herodes una reliquia nacional y que desafiaba por ella los sentimientos de los nativos (*Einheimischen*)” (1930, pp. 6-7).

Freud se mostró en 1930 no sólo sensible hacia lo que sentían los palestinos de la época, sino comprensivo hacia el recelo que ya estaban demostrando ante los colonos judíos. Estas actitudes nos parecen aún más reveladoras cuando recordamos que fueron expresadas pocos meses después de los disturbios de agosto de 1929, cuando más de cien judíos fueron asesinados en Hebrón y en Safed. Las matanzas no conmovieron a Freud hasta el punto de reconciliarlo con el sionismo, sino que provocaron el efecto contrario, llevándolo a responsabilizar de los hechos a sus *congéneres*, a su fanatismo y a su devoción hacia el Muro de Herodes, el de Las Lamentaciones, pues fue por el acceso a este sitio sagrado que se desencadenaron los disturbios.

Las opiniones que Freud expresa en 1930 no deben darnos la falsa impresión de que estamos ante un declarado antisionista y propalestino. Ciertamente Freud aseveró alguna vez que “no era sionista”, pero fue justo antes de agregar que valoraba positivamente “la gran fuerza emocional de un centro judío en el mundo” (Wortis, 1954, p. 146). Además de identificarse profundamente con el judaísmo y de adherir a organizaciones

judías como *B'nai brith*, Freud aceptó la participación de su hijo en el grupo sionista *Kadimah*, fue miembro honorario de este grupo y aportó donaciones a la asociación *Hechalutz* que ayudaba a jóvenes judíos a instalarse en Palestina (Chemouni, 1988, 2004).

Los vínculos de Freud con el sionismo, lejos de relativizar o difuminar su posición de 1930, la tornan aún más notoria y significativa. ¿Cómo fue posible que alguien como Freud se negara de modo rotundo a tomar partido por los colonos judíos en su conflicto con los palestinos? Algo hubo en este conflicto que lo hizo retenerse, mantenerse firme y abstenerse de hacer lo previsible.

De hecho, cuando se le emplazó a posicionarse a favor de los sionistas, Freud no sólo se abstuvo de hacerlo, sino que se volvió críticamente contra ellos. Quizás esta reacción pueda comprenderse en parte al considerar la desconfianza de Freud hacia lo que describió en 1930 como *piedad y fanatismo*: hacia ilusiones y cosmovisiones, hacia masificadoras identificaciones religiosas y nacionales, hacia neurosis colectivas y rivalidades narcisistas entre naciones. Tal desconfianza, por cierto, se puso en evidencia en el mismo año de 1930 cuando Freud se deslindó, tanto de la “religión de sus padres” como de los “ideales nacionalistas” que darían lugar a Israel (citado por Gay, 1988, p. 665). No es casualidad que este doble deslinde apareciera en un prefacio para la traducción hebrea de *Totem y tabú*.

DOS MITOS FREUDIANOS

Publicado en 1913, *Totem y tabú* relata lo que su autor describiría después, retrospectivamente, como el “mito científico del padre de la horda primordial” (Freud, 1920, p. 128). Este mito es el de un grupo de homínidos, hembras y crías, encabezado por un macho dominante que expulsaba naturalmente a los otros machos adultos hasta que ellos lo asesinaron, lo de-

voraron y se repartieron a las hembras, estableciendo acuerdos que impedirían volver al estado natural y que así fundarían la cultura humana. La cultura sería originariamente matriarcal y fraterna, igualitaria y democrática, pero luego habría un retorno de la horda por el que se instauraría el régimen patriarcal jerárquico y desigual que “devolvió a los padres una gran parte de sus anteriores derechos” (Freud, 1913, pp. 146-151). Desde entonces, las familias, masas y sociedades humanas estarían internamente configuradas por la horda primordial, tendiendo por ello a ser verticales y a estar centradas en una figura paterna que adoptaría diversas formas simbólicas, entre ellas dioses, líderes, patrias u otros entes a los que habría que someterse.

Comprendemos ahora mejor el rechazo de Freud hacia los componentes religioso y nacionalista del sionismo. Estos componentes debían rechazarse porque no tenían su verdad en sí mismos, sino en lo que representaban de modo ideal e ilusorio, simbólico y sintomático, patológico y engañoso, deformado y desvirtuado. Lo que así representaban era la reconstitución del padre y de su horda en un patriarcado que Freud (1939) concibió como un “retorno de lo reprimido” (pp. 127-128). Esta concepción aparece en la última gran obra de Freud, *Moisés y la religión monoteísta*, donde el padre y su horda revisten respectivamente las formas de Yahvé y el pueblo judío, aunque la primera posición divina es también ocupada por Moisés, portavoz de Yahvé y guía de su pueblo, gran legislador y redentor por excelencia.

La figura mosaica es el tema central de *Moisés y la religión monoteísta*, una suerte de testamento espiritual de Freud, el más enigmático de sus libros y quizás el que ofrece más elementos para pensar en el judaísmo, el movimiento sionista y el conflicto entre Israel y Palestina. El conflicto adquiere una significación insondable cuando Freud narra un segundo mito científico: el de un Moisés egipcio que habría profesado el monoteísmo de Akenatón y se lo habría inculcado al pueblo judío. Este pueblo habría terminado asesinando a Moisés y reprimiendo su legado, como le correspondía en su papel simbólico de reencarnación del padre primitivo. Finalmente habría un lento retorno de lo reprimido por el que el pueblo judío se asumió como elegido, como legatario, como custodio legítimo del monoteísmo transferido a cristianos y a musulmanes.

Entre los pueblos monoteístas, el judío se distinguiría por ser el primogénito, el que recibió el monoteísmo de primera mano, el más fiel y próximo a cierto origen en el que habría perseverado. Freud (1939) concede que, antes como ahora, cada pueblo “se considera mejor que los demás”, pero insiste en que el caso de los judíos es excepcional, que “tienen de sí mismos una opinión particularmente elevada”, lo cual sería “por obra de Moisés”, por quien “el sentimiento de sí de los judíos pasó a ser parte de su creencia religiosa” (pp. 102-104). Esto explicaría no solamente la síntesis de religión y nacionalismo que Freud repudió en el sionismo y que ahora despliega Israel contra Palestina, sino también la violencia que se ha dirigido contra el pueblo israelita desde hace varios siglos.

El antisemitismo europeo es interpretado por Freud como un efecto de “celos de hermanos”, como celos hacia el “declarado predilecto del temido padre”, celos que pueden llevar tan lejos como en la historia bíblica de José (p. 103). Así como el hijo favorito de Jacob fue casi asesinado y finalmente vendido como esclavo por sus hermanos que lo envidiaban, de igual modo el pueblo judío sería perseguido y amenazado en su existencia misma por sus pueblos hermanos que también sentirían envidia hacia él. Freud observa perspicazmente que los demás pueblos reaccionan “como si también ellos creyeran en la preferencia que el pueblo de Israel reclama para sí” (pp. 102-103). Esta creencia, obviamente, no es compartida por Freud.

En el relato mítico freudiano, Moisés no es judío, sino egipcio, de modo que el primogénito y predilecto del Padre, si existiera, sería el Antiguo Egipto y no Israel. De hecho, en el mismo relato de Freud (1939), el pueblo judío fue literalmente “creado” por el egipcio Moisés (p. 103), el cual, no pudiendo “separarse” de Dios (pp. 106-107), estaría en la posición del Padre, pero un Padre víctima de parricidio, confirmándose la “verdad” del reproche a los judíos por negar que “han dado muerte a Dios” (p. 131). La muerte negada sería en última instancia no la de Yahvé ni la de otro Dios ni la de Moisés ni la de Cristo, sino la muerte a la que todas estas muertes remiten simbólicamente, la del padre animal de la horda primordial cuyo asesinato despeja el camino hacia la cultura.

DOS LECCIONES DE FREUD: SÓLO UN PADRE Y NINGUNA IDENTIDAD

Arrojando una luz tenue y extraña sobre el conflicto entre Israel y Palestina, los mitos freudianos recién resumidos nos ofrecen varias lecciones. La primera, materialista, es que sólo hay un padre y que está muerto, que el conflicto no es entonces entre padres, entre dioses, entre entidades ideales como Alá y Yahvé, sino entre seres materiales, entre sujetos de carne y hueso, entre hermanos. El conflicto no deja por ello de ser por el Padre, por el origen paterno de la cultura patriarcal y por la cultura misma en la que se despliega simbólicamente la paternidad que nos constituye y que nos anima. Es por esto, por ser por algo tan fundamental y trascendente, que el conflicto entre hermanos puede tornarse una guerra fratricida, llevándolos a inmolarse, a morir y matar.

Luchar a muerte por el Padre es algo típicamente patriarcal. Se trata de una guerra del patriarcado, quizás como casi todas, lo que podía no plantear ningún problema en el pasado, pero sí ahora en tiempos de avivada y afinada conciencia feminista antipatriarcal (v.g. Cudworth, 2013; Christ, 2016). No puede ya pasarse por alto que mujeres, niñas y niños representen el 70% del total de las muertes provocadas por los cobardes ataques de Israel en una guerra urdida mayoritariamente por hombres en función de una lógica patriarcal (Cicardi et al, 2024). Esta lógica, en la que Freud vislumbró un retorno sintomático del padre primitivo reprimido, rige la violencia desa-

tada sobre quienes aparecen como las prescindibles posesiones paternas de la mítica horda primordial.

El llamado “conflicto entre Israel y Palestina” es más bien una gigantesca matanza en la que adultos israelíes bien armados y de sexo masculino están decidiendo, planeando y efectuando la exterminación de miles de palestinos mayoritariamente civiles, inermes, de sexo femenino y menores de edad. La desproporción es entre sexos y edades, pero también entre naciones. De las casi 31,500 muertes por el conflicto entre octubre de 2023 y febrero de 2024, aproximadamente 1500 fueron de israelíes y al menos 30,000 de palestinos (Picheta y Salman, 2024).

Cuando matamos a veinte civiles del bando enemigo por cada una de nuestras víctimas, ya no estamos combatiendo en una guerra, sino que estamos perpetrando una masacre, un exterminio, un genocidio. Este genocidio es la prueba tanto de la inmoralidad e inhumanidad inherentes al actual gobierno israelí como de su enorme poderío militar, económico y político, asegurado por su alianza incondicional con grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido y varios países de la Unión Europea. Hay quienes prefieren ver aquí la evidencia de que el pueblo de Israel es el elegido, pero Freud nos convence que no es así, que si hubiera un pueblo elegido por el único Dios, habría sido el egipcio al que se le reveló el monoteísmo, pero que en realidad no hay un pueblo elegido por Dios como tampoco hay Dios y ni siquiera un pueblo con una identidad como la que Israel se atribuye.

La segunda gran lección de Freud es que no hay en sentido estricto ni una identidad israelí ni cualquier otra identidad colectiva, que morir y matar por categorías identitarias es morir y matar por fantasmas, que la identidad es fantasmática y está siempre habitada por la alteridad, que no hay un pueblo idéntico a sí mismo, que un pueblo como el de Israel está siempre habitado por otro pueblo como el egipcio en el que se origina y que lo constituye. Es en esta lección en la que se concentró Edward Said (2003) al mostrar magistralmente cómo Freud “socavó la originalidad judía” y nos enseñó que “los elementos de una identidad histórica son siempre compuestos” (pp. 34-35), que una identidad como la judía “no comenzó con ella misma sino más bien con otras identidades (egipcias y árabes)” (p. 44), teniendo “límites esenciales que le impedirían incorporarse como una y sólo una Identidad” (p. 54). Freud y Said evidencian que lo europeo está incompleto sin lo no-europeo, sin lo judío, pero que lo judío está igualmente incompleto sin lo no-judío, sin lo egipcio, lo cual, a su vez, como lo ha demostrado Cheikh Anta Diop (1954), está incompleto sin su elemento negro africano.

Cada pueblo es también otros pueblos, a veces aquellos a los que más desprecia o a los que imagina oponerse diametralmente. Puede ocurrir incluso que *los otros sean más uno que uno mismo*. Así, además de ser fenotípicamente descendientes directos de los primeros judíos, muchos palestinos son culturalmente *más judíos* que muchos judíos, estando menos

blanqueados y europeizados que ellos, menos modernizados y secularizados, menos atomizados y desvinculados, más arraigados en la tierra prometida con sus olivos y sus ovejas, más próximos a su origen egipcio y árabe, más fieles a las tradiciones culturales semíticas, más dóciles y sumisos ante aquello simbólico-jurídico fundado y transmitido por Moisés, más comprometidos con los valores milenarios del patriarcado monoteísta, más dispuestos a inmolarse por la abstracción de un Padre único e innombrable.

Aquello que puede incomodar y asustar en los palestinos, aquello irreductible con lo que el gobierno israelí ha justificado a veces la violencia contra ellos, es precisamente aquello que los vuelve de algún modo más judíos que muchos judíos. Tal vez una de las razones de la violencia contra los palestinos es que le recuerdan a Israel mucho de aquello que ha traicionado al occidentalizarse, al blanquearse, al modernizarse y al enriquecerse. De ser así, el holocausto palestino se explicaría por una racionalidad equivalente a la que ha regido la violencia de los mestizos contra los pueblos originarios en Latinoamérica.

DOS LECCIONES DE MARX: APARIENCIA DE LA APARIENCIA Y CAPITALISMO COMO RELIGIÓN

Aunque haya quienes acusen de antisemitismo a quienes protestan contra el holocausto palestino, lo cierto es que aquí los más patentemente semitas son los palestinos y lo único presumiblemente antisemita es la violencia racista de Israel contra ellos. Esta violencia no es imputable al pueblo judío, sino a una máquina estatal israelí cuyo problemático e incomprensible funcionamiento se aclara en parte cuando lo encaramos con el auxilio de Karl Marx y su texto *Sobre la cuestión judía*, el cual, significativamente, fue también juzgado antisemita por algunos autores (v.g. Misrahi, 1972; Poliakov, 1981). La proyección de antisemitismo ha servido así una y otra vez como una suerte de mecanismo defensivo, en el sentido freudiano del término, para defenderse de los inquietantes planteamientos de quienes atraviesan la superficie ideológica especular de lo semita y lo antisemita para incursionar en su fundamento cultural, histórico, político, económico y social, como lo hace Marx.

Lo primero que Marx nos enseña es que un Estado asimilado a una religión, como lo es actualmente el de Israel, constituye una contradicción entre dos aberraciones, entre una sacralización de lo secular y una secularización de lo sagrado, con una resultante degradación tanto del elemento religioso como del estatal. En los términos de Marx (1843), un Estado religioso, “al degradar a mera apariencia el Estado, degrada igualmente la religión a mera apariencia” (pp. 472-473). Marx ya no sólo cuestiona, como Freud, el carácter ideológico e ilusorio del nacionalismo y del fanatismo religioso que se anudan en el sionismo, sino que revela cómo el anudamiento provoca una ilusión de segundo grado, una ideologización de los elementos ideológicos anudados, convirtiéndolos en ilusiones de ilusiones, ideologías de ideologías, apariencias de apariencias.

Ya de por sí las entidades estatales y religiosas nos engañan con sus pretensiones respectivas de imparcialidad y trascendencia. Como si no fuera suficiente hacernos creer que el Estado nos representa por igual a todos y que la religión accede al más allá, se nos quiere hacer imaginar que puede haber algo como el Estado israelí que sea estatal y religioso, de todos y sólo de los judíos, imparcial y parcial, así como inmanente y trascendente, reino de este mundo y del otro. Lo que estas contradicciones delatan, lo que entrevemos gracias a Marx, es una degradación del Estado que requiere de una apariencia religiosa, de una religión degradada, para justificar su engañosa apariencia estatal.

Lo que se esconde tras *la apariencia de la apariencia* de Israel como Estado es lo que se nos revela gracias a la segunda lección de Marx, la más escandalosa, la que le valió ser tildado injustamente de antisemita. Se creyó ver antisemitismo ahí donde Marx (1843), nieto de rabino, denunció aquello a lo que la civilización occidental redujo el judaísmo, su “fundamento secular” decimonónico europeo, con la usura como “culto secular” y el dinero como “dios secular” (p. 485). En realidad, si estas premisas del capitalismo debieron ser principios religiosos de ciertos judíos europeos, fue porque les ayudaron a sobreponerse a su persecución y segregación desde la Edad Media.

Con el paso del tiempo, ya en la modernidad capitalista, Marx y Engels (1845) detectan un judaísmo “producido por la vida burguesa moderna” y “expresado en el sistema financiero” (p. 139). Aunque pueda revestir formas religiosas y no sólo profanas, este judaísmo no es anterior al capital, siendo un “reflejo fantástico” del capitalismo europeo colonial e imperialista (p. 140). Este reflejo ideológico es el único judaísmo criticado por Marx y Engels, así como el actualmente operante en el Estado sionista de Israel, el cual, si es judío, lo es tan sólo en apariencia y como reflejo del capital.

A medida que avanzamos en la modernidad capitalista, el capital va subsumiendo las diversas religiones e imponiéndose como el único Dios que se disimula tras las máscaras de las demás divinidades. El capital va elevándose a lo que Marx describe sucesivamente como “la categoría de un dios”, un “Moloch” al que se inmola todo entre unos burgueses profundamente “religiosos” (1845, p. 165), un “ídolo pagano que sólo puede beber néctar en cráneos de hombres asesinados” por el colonialismo (1853, p. 303), un dios “reclamando el mundo entero como víctima sacrificada en sus altares” (1861, p. 406), una oscura divinidad adorada por la “religión de la vida diaria” en el capitalismo (1894, p. 768). El capital va convirtiéndose en el único Dios para una fe capitalista que es cada vez más el único monoteísmo efectivo en la civilización occidental.

El reconocimiento del aspecto religioso del capitalismo no compromete el materialismo de Marx. Desde su perspectiva materialista, la religión capitalista es tan sólo una manifestación ideológica fetichista del sistema económico, la cual, además, no proviene del judaísmo como tal en su idealidad, sino de su profanación que da lugar tanto directamente al judaísmo profano como indirectamente, mediando el cristianismo, al calvinismo también profano en el que Weber (1905) encontró la ética del capitalismo. Finalmente, como bien lo comprendió Walter Benjamin (1921), el fetichismo capitalista es aquello en lo que “se transformó” cierto cristianismo reformado (p. 189). Sin embargo, remontándonos más atrás, llegamos hasta la profanación del judaísmo que dio lugar tanto a la religión calvinista como a la judaica profana y a la capitalista que hoy se disfraza de judía en Israel.

CONCLUSIÓN: DEL NAZISMO AL SIONISMO

Si el Estado de Israel tiene un poderío militar, económico y político tal que puede impunemente robar tierras y desalojar

a sus habitantes para luego desplazarlos y eliminarlos en masa, es quizás en definitiva porque sí ha sido elegido por un Dios, pero no desde luego el Dios mosaico, sino su eterno rival, el becerro de oro, el capital, el mismo que ha dado su poder a varios gobiernos occidentales que aparentemente sólo existen para servirlo y honrarlo. Es por este Dios que se ataca en tierras palestinas a los fieles de Alá y al mismo Alá, atacando así al monoteísmo verdaderamente religioso, no secular ni profano, y a su único Dios, el único Padre al que se refería Freud, llámese Alá o Akenatón o Yahvé. Es también contra Yahvé que Israel bombardea Gaza, lo que es claro para muchos judíos ultraortodoxos anti-sionistas como los miembros de los grupos *Satmar*, *Dushinsky* y *Neturei Karta*.

Muchos judíos han comprendido que el actual sionismo difiere del judaísmo, proviniendo no de su tradición cultural semítica milenaria, sino de su profanación en una lógica moderna europea capitalista, colonialista e imperialista, nacionalista y racista (ver Said, 1979). Esta lógica tuvo entre sus mejores expresiones el antisemitismo nazi. El nazismo y el actual sionismo expresan entonces una misma lógica, pero además presentan afinidades formales desconcertantes que tal vez puedan explicarse, al menos en parte, por lo que Sándor Ferenczi (1932) denominó “identificación con el agresor”, un proceso inconsciente en el que un violentador exterior “se hace intrapsíquico” (pp. 44-45), lo cual, según Anna Freud (1936), puede llevar a la víctima a “transformarse de persona amenazada en la que amenaza” (p. 125). Es quizás por este proceso por el que los amenazados por los nazis terminaron amenazando a los palestinos, animalizándolos, buscando una solución final para ellos, recluyéndolos en Gaza como en un enorme Gueto e internándolos en campos de refugiados convertidos en campos de exterminio.

La identificación con el agresor fue observada por Bruno Bettelheim (1960) a su paso por Dachau y Buchenwald, donde había presos judíos que se increpaban con insultos antisemitas e imitaban poses y prácticas de los nazis hasta el punto de torturar a sus compañeros. Esta identificación inconsciente de las víctimas judías con sus victimarios, como lo he conjeturado recientemente, habría comenzado en los campos de concentración para proseguir en Israel, donde habría quienes aún interpretarían los papeles de los nazis, ahora en su relación con los palestinos (Pavón-Cuéllar, 2024). Es también por encontrarse así en la posición de los judíos, por sufrir lo que ellos sufrieron, que los palestinos pueden ser vistos como depositarios históricos y representantes simbólicos del judaísmo en la actual coyuntura mundial. **M**

REFERENCIAS

Benjamin, W. (1921). *El capitalismo como religión*. Katatay 13-14, 2016, 187-191.
 Bettelheim B. (1960). *The informed heart: autonomy in a mass age*. Nueva York: Free Press.

Chemouni, J. (1988). *Freud et le sionisme*. París: Solin.
 Chemouni, J. (2004). Freud est-il sioniste? *Cliniques méditerranéennes*, 70, 19-31.
 Christ, C. P. (2016). A new definition of patriarchy: Control of women's sexuality, private property, and war. *Feminist Theology*, 24(3), 214-225.
 Cicardi, F., Sánchez, R., Oliveres, V. y Jara, Y. (2024). La masacre de Israel en Gaza supera los 30.000 muertos. *El Diario*, 29 de febrero 2024, en https://www.eldiario.es/internacional/radiografia-30-000-palestinos-muertos-gaza-12-500-ninos-8-000-mujeres_1_10952889.html
 Cudworth, E. (2013). Armed conflict, insecurity and gender: the resilience of patriarchy? *Resilience* 1(1), 69-75.
 Diop, C. A. (1954). *Nations nègres et culture*. París: Présence Africaine, 1979.
 Ferenczi, S. (1932). Confusión de lenguas entre los adultos y el niño. *Revista de Psicoanálisis* 77, 2016, 39-51.
 Freud, A. (1936). *El yo y los mecanismos de defensa*. Barcelona: Paidós, 2011.
 Freud, S. (1913). Totem y tabú. En *Obras completas XIII* (pp. 1-164). Buenos Aires: Amorrortu, 1998.
 Freud, S. (1920). Psicología de las masas y análisis del yo. En *Obras completas XVIII* (pp. 63-136). Buenos Aires: Amorrortu, 1998.
 Freud, S. (1939). Moisés y la religión monoteísta. En *Obras completas XXIII* (pp. 1-132). Buenos Aires: Amorrortu, 1998.
 Freud, S. (1930). Lettre inédite a Chaim Koffler. *Cliniques Méditerranéennes* 70 (2004), 6-10.
 Gay, P. (1988). *Freud, una vida de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Paidós, 2018.
 Marx, K. (1843). Sobre la cuestión judía. En *Escritos de juventud* (pp. 463-490). Ciudad de México: FCE, 1987.
 Marx, K. (1845). Borrador de un artículo acerca del libro de Friedrich List. En *Comunidad, nacionalismos y capital, textos inéditos* (pp. 163-212). La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2018.
 Marx, K. (1853). Las futuras consecuencias del dominio británico en India. En *Artículos periodísticos* (pp. 295-303). Barcelona: Alba, 2013.
 Marx, K. (1861). *Teorías sobre la plusvalía III*. Ciudad de México: FCE, 1980.
 Marx, K. (1894). *El Capital III*. Ciudad de México: FCE, 2008.
 Marx, K. y Engels, F. (1845). *La Sagrada Familia*. Madrid: Akal, 2013.
 Misrahi, R. (1972). *Marx et la question juive*. París: Gallimard.
 Pavón-Cuéllar, D. (2024). Rumo a outra psicologia do fascismo. *Crítica Revolucionária*, 3, e013. https://doi.org/10.14295/2764-4979-RC_CR.2023.v3.78
 Picheta, R. y Salman, A. (2024). More than 30,000 killed in Gaza since Israel-Hamas war began. *CNN*, 29 de febrero 2024, en <https://edition.cnn.com/2024/02/29/middleeast/gaza-death-toll-30000-israel-war-hnk-intl/index.html>
 Poliakov, L. (1981). *Histoire de l'antisémitisme*. París: Hachette.
 Said, E. (1979). Zionism from the Standpoint of Its Victims. *Social Text* 1, 7-58.
 Said, E. (2003). *Freud and the Non-European*. Londres: Verso, 2014.
 Weber, M. (1905). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. México: FCE, 2003.
 Wortis, J. (1954). *Fragments of an Analysis with Freud*. Nueva York: Simon and Schuster.